

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHINING AMALIY AHAMIYATI

Ahmedova Lola Abdivasi qizi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239261>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari bolalarni kun tartibida belgilangan mashg'ulotlarni olib borish jarayonlarida turli xil metodlardan foydalanishi, bunda ayniqsa xorijiy tajribada qo'llanilayotgan hamda amalda ijobiy natijalarni berayotgan metodlardan foydalanishi va uning ahamiyati maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini rivojlantiruvchi tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** metod, tajriba, xorij tajribasi, mashg'ulot, rivojlanish, maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, tizimlilik, pedagog.*

Ta'lim tizimida, jumladan maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida yuz berayotgan o'zgarishlar muhim ahamiyatga ega. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida butun maktabgacha ta'lim tizimida ijobiy natijalarni beribgina qolmay, uni yana bir yuqori bosqichga olib chiqdi deyish mumkin. Buni amaliy isboti sifatida maktabgacha ta'limning ajralmas qismi bo'lgan uning bir bo'lagi sifatida qaralayotgan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining o'sib borayotgan malakasi va ularning yutuqlarini aytib o'tish lozim. Yurtboshimiz tomonidan berilayotgan keng imkoniyatlar natijasida maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarining oliy ma'lumot darajasi sezilarli ravishda oshgani va ularning asosiy qismi oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlanganligini aytish mumkin. Maktabgacha ta'lim tizimi sifati va samaradorligini ta'minlash, tarbiyalanuvchilarni har tomonlama uyg'un rivojlantirishga qaratilgan ta'lim texnologiyalarini maktabgacha ta'lim amaliyotiga keng tatbiq etish bugungi kunning eng dolzarb masalalari qatoriga kiradi. Zero, O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim konsepsiyasida yosh avlodni kelajakda ma'naviy-axloqiy, aqliy-intellektual, jismoniy sog'lom, yetuk va barkamol inson qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim bosqichining tutgan o'rni yetarlicha asoslab berilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi o'z mahorati bilan o'z guruhining imkoniyatidan kelib chiqqan holda ko'plab yutuqlarga erishayotgani va tarbiyalanuvchilarimiz ham boshlang'ich ta'limga kerakli poydevorga ega bo'lgan holda chiqayotgani, ularning maktab saboqlariga puxta zamin bo'layotgani ham yuqoridagi fikrlarimizning amaliy isbotidir. Shunga qaramay har bir narsa rivojlanishda, har bir jarayon o'sishda. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari ham bolalarga bilim berish, ularni mashg'ulotga jalb qilish, jarayoni qiziqarli holda tashkil qilib, shu bilan birga har bir bola bilan individual ishlashga, ham ulgurishlari ularning mahoratini belgilaydi deyish mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari belgilangan tartib bo'yicha har besh yilda bir marta o'z malakalarini oshirib borishadi. Bugungi zamon talabi esa bu bilan cheklanib qolmay, doimiy ravishda o'z ustida ishlashni va yangiliklardan xabardor bo'lishni taqozo qiladi. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi nafaqat yurtimizda balki jahon miqyosida sodir bo'layotgan ilm-fan yangiliklari, shu bilan birga o'z sohasiga oid bo'lgan o'zgarishlarni ham kuzatib o'rganib borishi zarur. O'zaro yaqin hududdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining seminar

mashg'ulotlari, maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining tavsiyalari va shu soha olimlarining uslubiy qo'llanmalari bilan tanishib borish, fikr almashish doimiy o'zining ijobiy natijasini beradi. Bundan tashqari albatta internet vositalari yordamida xalqaro miqyosdagi pedagog va tarbiyachilarning ulashayotgan tajribalarini o'rganib, uning amaliyotga qo'llash esa yana ham tahsinga sazovordir. Bugungi kunda har qaysi davlat, xalq va jamiyatning taraqqiyot darajasi avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojiga berayotgan e'tibori, bu yo'ldagi sa'y harakati bilan o'lchanadi. Zero, ta'limga e'tibor yuqori bo'lgan mamlakat hech qachon inqirozga yuz tutmaydi. Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida yosh avlodni ma'naviy- axloqiy, intellektual, jismoniy rivojlantirish, barkamol inson qilib tarbiyalash, salohiyatini namoyon eta olishini ta'minlash, bolalarda vatanparvarlik, qonunlarga hurmat, intiluvchanlik, mehnatsevarlik, o'zgarlar mehnatini qadrlash kabi ijobiy fazilatlarni tarkib toptirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilayotganligi esa buning isbotidir.

Bugungi kunning zamonaviy pedagogining vazifasi nafaqat bolaga bilim berish bilan cheklanmaydi, aksincha uni har tomonlama rivojlangan komil inson, shaxs sifatida shakllanishiga, jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'mak berishdan iborat. Jahon ta'limi va umumiy madaniy makonga kirishga e'tibor qaratgan holda ta'lim tizimini takomillashtirishning zamonaviy sharoitida maktabgacha ta'lim tizimining pedagogik nazariyasi va amaliyotida yangilangan pedagogik texnologiyalarni joriy etish va joriy etishni talab qiladigan tub o'zgarishlar talab etiladi. Ta'lim tizimini yangilash jarayoni zamonaviy maktabgacha ta'lim va tarbiya faoliyatini tashkil etishga yuqori talablar qo'yadi va uni amalga oshirishning yanada samarali psixologik-pedagogik yondashuvlarini izlashni kuchaytiradi. Pedagogikaning yangi paradigmasi, zamonaviy tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, muammolar e'tiborini bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan – bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga o'tkazadi. Shu sababli, bugungi kunda bolaning shaxsiyatini ijtimoiy rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan faoliyatning ahamiyati sezilarli darajada oshib bormoqda.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimiga qo'yiladigan talablarni bajarish yangi texnologiyalar, usullar va usullarni izlash, shuningdek, bu borada nazariya bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan mavjud nazariyalar va tushunchalarning amaliy tajribasining ijobiy natijalaridan foydalanish zarurligini taqozo etadi. Uning zamirida esa maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachising bilimi, malakasi, mahorati va bugungi kun bilan hamnafas ravishda yurtimiz va xorij tajribalaridan xabardor bo'lib, uni amaliyotga tadbiiq etish yotadi. Bunda tarbiyachi e'tibor qaratishi lozim bo'lgan quyidagi jihatlar mavjud:

- bolalar shaxsiyatini, uning ichki va umumiy madaniyatini, shu jumladan sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini shakllantirish, ularning axloqiy, estetik, ijtimoiy, intellektual, jismoniy fazilatlarini, faolliigi, mustaqilligi va bolaning mas'uliyatini rivojlantirish;

- bolalarning yoshi va individual xususiyatlari va moyilligiga muvofiq rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni shakllantirish, kattalar va boshqa tarbiyalanuvchilar bilan ijtimoiy va kommunikativ munosabatlarning sub'yekti sifatida har bir bolaning ijodiy qobiliyatlari va salohiyatini rivojlantirish;

- har bir bolaning individual hamda sub'yektiv xususiyatlariga asoslangan ta'lim faoliyatini amalga oshirish, bunda bolaning o'zi ta'lim mazmunini tanlashda faol bo'lishi mumkin va uning predmeti hisoblanadi;

- o'quv jarayonida bolalarning turli xil faoliyat turlarida ijodiy faolliigini ta'minlash;

- bolalar va kattalar o'rtasidagi erkin sheriklik, bolani ta'lim munosabatlarning to'liq ishtirokchisi (sub'yekti) sifatida tan olish;

- bola, oila va jamiyat manfaatlarini yo'lida jamiyatda qabul qilingan ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy-madaniy qadriyatlar hamda axloqiy va xulq-atvor me'yorlariga asoslangan yaxlit ta'lim jarayoniga o'qitish va tarbiyaning birligi.

Yuqoridagi ta'kidlangan fikrlarning barchasi maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasi hamkorligida olib borilib, uning asosiy ma'suliyati esa bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining zimmasidadir. Shu sabab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2018-yil 14-fevral kuni maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi tahliliga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida davlat rahbarimiz: "Bolalar tarbiyasi jarayoniga o'z ishini puxta biladigan, malakali va har bir bolaga individual yondasha oladigan pedagog- kadrlarni jalb qilgan holda, ularni go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviya, bilim va ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash qiyin bo'ladi", - deb uqtirgani bejiz emas. Zero, ustoz qanchalik bilimli, mahoratli bo'lsa, undan ta'lim olayotgan tarbiyalanuvchilar ham shunchalik zukko bo'ladi. Chunki keyingi ming yillikda davlatlarning, xalqlarning taqdirini moddiy boylik emas, balki ma'naviy ong, bilim belgilaydi.

REFERENCES

1. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4312, 2019 y.
2. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi //Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. – Toshkent, 2018.
3. "Kareyera kitobi(Great books for career education)" Sharon Katz Kuper. ASCA 2021.
4. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'yin texnologiyalari orqali kasb-hunarga qiziqishlarini shakllanish". Raxmonova Gulrux Ubaydullayevna. Falsafa doktori (PhD)...diss. T.2023.
5. "Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish" Abdiyeva Komila Suvonqulovna. "Orient art and culture" – 2020.
6. "Talimda ilg'or xorijiy tajribalar" Dinoraxon Qurbonaliyeva. "XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va talim taraqqiyotidagi dolzarb masalalar" – 2023.